

31

/

32

POLITICAL COMMUNICATION AT THE AGE OF POST- REPRESENTATIVE DEMOCRACY

e-Politikon

POLITICAL SCIENCE QUARTERLY OF THE CENTRE FOR POLITICAL
ANALYSIS OF THE UNIVERSITY OF WARSAW

Issue **XXXI / XXXII**, autumn-winter 2019

ISSN 2084-5294

Rada Redakcyjna

prof. Flavia Freidenberg (National Autonomous University of Mexico (UNAM), Meksyk)
prof. Detlef Nolte (German Institute of Global and Area Studies (GIGA), Niemcy)
prof. Oksana P. Ovchinnikova (Orłowska Regionalna Akademia Administracji Państwowej, Rosja)
prof. Jussi Pakkasvirta (Department of Cultures, Helsinki Institute of Urban and Regional Studies (Urbaria), Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS), Finlandia)
prof. Diana Suarez (National University of General Sarmiento, Argentyna)
prof. Stanisław Sulowski (Uniwersytet Warszawski)
prof. Szewach Weiss (University of Haifa, Izrael)
prof. Konstanty Wojtaszczyk (Uniwersytet Warszawski)

Kolegium Redakcyjne

dr Olgierd Annusewicz (Redaktor Naczelny)
dr hab. Ewa Maria Marciniak (Członek Kolegium)
prof. Dorota Piontek (Członek Kolegium)
Paweł Krasowski (Sekretarz Redakcji)
Adriana Baranowska (Młodszy Sekretarz Redakcji)

Redaktorzy numeru

dr Olgierd Annusewicz

Redaktorzy tematyczni

dr Bartłomiej Biskup, dr Izolda Bokszczanin,
dr hab. Rafał Chwedoruk, dr hab. Aleksandra Gasztold,
dr Tomasz Godlewski, prof. Jolanta Itrich-Drabarek,
dr Marek Kochan, dr Krzysztof Księżopolski,
dr Anna Materska-Sosnowska, dr hab. Renata Mierkowska-Norkiene,
dr Anđželika Mirska, dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz,
dr Justyna Grażyna Otto, dr Błażej Poboży,
dr hab. Tomasz Słomka, Jarosław Spychała,
dr hab. Jerzy Szczupaczyński, dr hab. Anna Szustek,
dr hab. Adam Szymański, dr Marcin Tobiasz,
prof. Andrzej Wierzbicki, dr hab. Justyna Zając,
dr hab. Jakub Zajączkowski, dr hab. Jacek Zalesny,
dr hab. Piotr Załęski, dr hab. Jacek Ziółkowski

Redaktorzy językowi

Eva Allen (native speaker)
Ewa Sadowska
Katarzyna Wojtak

Redaktorzy statystyczni

dr Tomasz Gackowski, Aneta Marcinkowska

Projekt graficzny

Radostaw Stachurski/ dreamstime.com

Copyright by Ośrodek Analiz Politologicznych UW
Warszawa 2019
ISSN 2084-5294
Uniwersytet Warszawski
Ośrodek Analiz Politologicznych
ul. Nowy Świat 69
00-927 Warszawa
biuro@oapuw.pl, epolitikon@oapuw.pl
www.oapuw.pl, www.epolitikon.pl

ESEJE

Łukasz Scheffs

Prawo i Sprawiedliwość i kampania wyborcza, jakiej do tej pory w Polsce nie było

Wprowadzenie

Tadeusz Bodio i Andrzej Chodubski stwierdzili kiedyś, że *refleksja nad daleką i bliską przyszłością stanowi nieodłączny aspekt potocznego stylu działania i myślenia*. W tych samych rozważaniach doszli jednak do przekonania, że *mimo wielu dawnych i współczesnych rozczarowań związanych z projektowaniem przyszłości, uczeni – wykazując dużą ostrożność – jednak nie rezygnują w swoich wysiłkach badawczych nad doskonaleniem warsztatu metodologicznego w zakresie przewidywania społecznego*¹.

W przewidywaniu zmian społecznych, które ma być działaniem naukowym a nie potocznym, stosowane są dwa podstawowe podejścia: eksploracyjne i normatywne. Pierwsze z nich polega na wnioskowaniu o przyszłości na podstawie wiedzy o przeszłości i teraźniejszości. Podejście eksploracyjne nade wszystko służy do opracowania prognoz ostrzegawczych, sporządzania możliwych scenariuszy zdarzeń społeczno-politycznych i gospodarczych. Z kolei podejście normatywne polega na przyjęciu pożądanej wizji przyszłości (jak być powinno) oraz poszukiwaniu okoliczności i warunków, w jakich przyjęte wizje mogą być spełnione. Podejście to służy

¹ T. Bodio, A. Chodubski, *O prognostyce w politologii*, „Studia Politologiczne” 2004, vol. 8, s. 261-262.

Prawo i Sprawiedliwość i kampania wyborcza, jakiej do tej pory w Polsce nie było
głównie rozwiązywaniu konkretnych problemów przyszłości. Wskazując na różno-
rodne możliwe scenariusze rozwoju sytuacji, zależnie od okoliczności i warunków,
pozwała zarazem wybrać optymalne rozstrzygnięcie. W praktyce prognostycznej
podejścia te raczej nie występują samodzielnie². W tej pracy dominowało będzie
podejście eksploracyjne, a sama prognoza będzie miała charakter politologiczny.

Na wstępie podjętych rozważań chciałbym postawić dwa zasadnicze pytania:

- 1) dlaczego w maju, względnie czerwcu 2020 roku [obowiązywał wówczas stan epidemii wprowadzony na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.)], dojdzie do wyborów prezydenckich?;
- 2) dlaczego najpewniej wygra je ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda?

Poszukując odpowiedzi na tak postawione pytania, stawiam hipotezę, że obecnie obserwujemy kampanię wyborczą, której zręby pojawiły się w myśleniu i działalności politycznej Jarosława i Lecha Kaczyńskich oraz ich ówczesnych i obecnych współpracowników jeszcze w latach 90. XX wieku, kształtując ostatecznie ich poglądy, sposób rozumienia i uprawiania polityki. Sama oś obecnego dziś sporu politycznego została z kolei ostatecznie zdefiniowana (nazwana) całkiem niedawno, ale jej podstawa jest niezmienna – zdecydowana krytyka przemian społecznych, politycznych, ekonomicznych i aksjologicznych, do jakich doszło w Polsce po 1989 r., a co za tym idzie: postulat całkowitej przemiany tej rzeczywistości. Jeszcze inaczej i bardziej stanowczo można zaryzykować stwierdzenie, że Prawo i Sprawiedliwość, a wcześniej Porozumienie Centrum, jest jednym z nielicznych, jeżeli nie jedynym ugrupowaniem na polskiej scenie politycznej, które, budując swoją strategię polityczną i wyborczą, pokusiło się najpierw o diagnozę, następnie prezentację planu

² Ibidem, s. 263.

działania i wreszcie jego implementację. Co więcej, czyniło to na przestrzeni ostatnich 19 lat swojego istnienia, zarówno w trakcie kolejnych elekcji wyborczych, jak i bieżącej działalności politycznej, a ukoronowaniem tych zabiegów może być ponowny wybór obecnego Prezydenta RP w wyborach zorganizowanych w trakcie ogólnoswiatowej epidemii wywołanej wirusem COVID-19.

Diagnoza polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej

III RP to projekt nieudany zarówno pod względem: politycznym, ekonomicznym, jak i przede wszystkim społecznym. By zrozumieć to wielokrotnie replikowane stwierdzenie, należy zajrzeć w świat myślenia społecznego, a nie indywidualnego. Z poczynionych m.in. przeze mnie analiz na przestrzeni lat 2001-2011 wynika, że spór o to, czym jest Polska, jakie wartości są nadrzędne dla naszego społeczeństwa, ogniskuje się wciąż wokół kwestii ekonomicznych i obyczajowo-kulturowych. I ten właśnie spór determinuje następnie, jak i dlaczego głosujemy w poszczególnych wyborach³. Bardzo trafnie ujął to Krzysztof Jasiewicz, puentując, że to, jak ktoś w Polsce głosuje, nieustannie wyznaczane jest przez dwa niezmiennie czynniki: częstotliwość praktyk religijnych i subiektywne poczucie stabilności własnej sytuacji ekonomicznej; w skrócie: portfel i różaniec⁴. Bardziej enigmatycznie to nieustanny spór między indywidualizmem i kolektywizmem. Przy czym nie należy tych dwóch konstruktów teoretycznych utożsamiać z liberalizmem i socjalizmem. Są to bardziej złożone uniwersa, sprowadzające się do dwóch odmiennych tożsamości, które w konsekwencji determinują sposób widzenia i opisywania świata, także politycznego, odmiennych

³ Ł. Scheffs, *Kolektywizm i indywidualizm. Zachowania wyborcze w Polsce w latach 2001-2011*, Poznań 2016.

⁴ K. Jasiewicz, *Portfel czy różaniec? Ekonomiczne i aksjologiczne determinanty zachowań wyborczych*, [w:] R. Markowski (red.), *Wybory parlamentarne 1997: system partyjny, postawy polityczne, zachowania wyborcze*, Warszawa 1999.

wizji państwa, sposobów patrzenia na strukturę społeczną, wreszcie – norm i wartości, którym hołdują poszczególne jednostki, a w konsekwencji grupy społeczne⁵.

W przypadku środowiska prawicy, do jakiego zalicza się przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, ten pogląd na Polskę współczesną sprowadzić można do myślenia o systemie oligarchicznym. Jego sens sprowadza się do przekonania, że doszło do uwłaszczenia nomenklatury, a następnie korupcyjnej prywatyzacji i gospodarki układowo-klientelistycznej. Beneficjentami transformacji ustrojowej okazali się wyżsi funkcjonariusze PZPR i członkowie aparatu administracyjnego państwa, którzy stali się głównymi udziałowcami spółek nomenklaturowych. Angażując minimalne środki finansowe, stawali się faktycznymi dysponentami składników majątku państwowego. Sprzyjała temu terapia szokowa w reformowaniu gospodarki, która, drastycznie obniżając poziom dochodów pracowniczych, eliminowała znaczącą część społeczeństwa z przekształceń własnościowych. Dodatkowo jeszcze przyjęty model prywatyzacji faworyzował zagraniczny kapitał, utrudniając formowanie się rodzimej klasy kapitalistów niepowiązanej z aparatem władzy. Tak rozumiana oligarchizacja pogłębiła zróżnicowanie ekonomiczne społeczeństwa i utrwaliła peryferyjne położenie polskiej gospodarki w międzynarodowym systemie podziału pracy. Co ważne, doprowadziło to do sytuacji, w której autentycznymi beneficjentami zmian polityczno-ustrojowych okazały się przede wszystkim elity i aparat partyjny⁶.

W bardzo podobny sposób diagnozę postawioną przez Prawo i Sprawiedliwość odczytał Andrzej Antoszewski, pisząc: *Głównymi elementami diagnozy dokonanej przez PiS [w przededniu wyborców z 2001 roku, niemniej artykułowanej po dzień dzisiejszy – przyp. red. Ł.S.] były stwierdzenia o kryzysie państwa, zmarnowa-*

⁵ Ł. Scheffs, *Kolektywizm...*

⁶ K. Brzechczyn, *Polska 2015 – deKODowanie systemu*, „Arcana. Kultura – Historia – Polityka” 2016, nr 127-128, s. 37-39.

niu szans rozwoju, niewykorzystaniu potencjału społecznego Polaków i o pogłębiającym się podziale «Narodu na tych, którzy jakoś sobie radzą i tych, którzy znaleźli się na marginesie życia». Nacisk położony został na potrzebę oczyszczenia i naprawy państwa, zdecydowaną walkę z przestępczością i oczyszczenie elit, traktowane jako posunięcie «mające przywrócić Państwo Narodowi»⁷.

Koresponduje to z inną jeszcze opinią, będącą konsekwencją projektu badającego poglądy i postawy polityczne mieszkańców małego miasta w dwa lata po objęciu rządów w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość w 2017 roku. Otóż z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych (taka metoda została przyjęta we wspomnianym badaniu) wynika, że dzisiejsze poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości silnie wiąże się z przekonaniem o skorumpowanym charakterze poprzednich elit politycznych i z akceptacją aktualnych programów społecznych, a także wizją wspólnoty, jaką oferuje swoim wyborcom to środowisko polityczne. Autorzy raportu, powstałego na bazie prowadzonych badań, określają taką postawę neoautorytaryzmem, który łączy przedstawicieli różnych klas, obiecując rozliczenie establishmentu, stworzenie dumnej wspólnoty narodowej i wzrost poczucia mocy zarówno wobec elit, jak i grup o określonej pozycji⁸.

Ten neoautorytaryzm ufundowany jest na swoistym rachunku krzywd – pamięci o tym, jakie zło i komu zostało wyrządzone. To najczęściej subiektywne poczucie przegranej (rządziej wygranej) pozwoliło dokonać swoistej interpretacji historii, kreśląc kolejny (realny lub wymaginowany, ważny bądź nieistotny) konflikt społeczny, użyteczny na pewno dla kształtowania się opcji politycznych. *Rachunek krzywd, jako czynnik organizujący tożsamość i podziały polityczne, może, ale nie musi dotyczyć indywidualnych krzywd fizycznych, materialnych czy moralnych jednostek. Często jest przekonaniem o krzywdzie grup społecznych, z którymi jednostka*

⁷ A. Antoszewski, *Prawo i Sprawiedliwość w polskim systemie partyjnym (przyczynek do dyskusji o systemotwórczej roli partii)*, „Przegląd Politologiczny” 2011, nr 1, s. 80

⁸ M. Gdula, K. Dębska, K. Trepka, *Dobra zmiana w Miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta*, Warszawa 2017, s. 3

się utożsamia: kręgu rodzinnego, społeczności lokalnej, grupy etnicznej, wyznania, klasy społecznej⁹. Środowisko krzywdy, wraz z silnymi antagonizmami, zdaje się być zasadniczym czynnikiem utrzymującym poparcie i niechęć jednocześnie. Innymi słowy, wewnętrzne podziały, intensywnie przeżywana opozycja wroga i przyjaciela, jedności i obcości, rosnące poczucie konfliktu, a nawet trwające walki między politycznymi obozami, konsolidują coraz bardziej odległe od siebie elektoraty z ich alternatywnymi wykładnikami tożsamości i krzywdy¹⁰.

Tak opisany sposób myślenia: dekodowania rzeczywistości społeczno-politycznej i samookreślenia w niej wydaje się nawiązywać w dalszej kolejności do koncepcji dekapilaryzacji władzy. Punktem wyjścia dla tej perspektywy są badania i ustalenia dotyczące procesów i konsekwencji rozproszenia władzy. *W złożonym świecie społecznym, nieobjaśnionym już za pomocą którejś z wielu wersji funkcjonalizmu bądź strukturalizmu, lecz za pomocą complexity theory, władza traci swą wyrazistość i intensywność, rozwarstwia się na niezliczone wymiary i wydaje się przenikać nie tyle instytucje, ile relacje. W rezultacie, posiadanie władzy oznacza przede wszystkim zdolność uruchamiania przepływów w określonych sieciach społecznych (...) Władza, która nie sięga po nagą przemoc lub czyni to w ostateczności i poczuwa się do obowiązku natychmiast się z tego tłumaczyć, zdaje się oczywiście bardziej demokratyczna, prowolnościowa i proobywatelska od tej, która siły użyć się nie waha. Paradoksalnie jednak, owa samoograniczająca się i powściągliwa władza jawi się dziś wielu jednostkom jako ta, która nie zasługuje na szacunek¹¹.*

Prezentujący koncepcję dekapilaryzacji władzy Rafał Drozdowski i Maciej Frąckowiak twierdzą, że ponownie duża część społeczeństwa woli być rządzona

⁹ M. Białous, I. Sadowski, *Na karuzeli krzywd. Historyczne źródła podziałów społeczno-politycznych w Polsce*, „Studia Politologiczne” 2013, vol. 29, s. 81.

¹⁰ M. Rakusa-Suszczewski, „Polityka krzywdy” PiS, „Przegląd Socjologiczny” 2018, nr 67 (2), s. 120.

¹¹ R. Drozdowski, M. Frąckowiak, *Dekapilaryzacja władzy*, „Studia Socjologiczne” 2017, nr 2 (225), s. 11.

wprost. Głównym źródłem autorytetu władzy ma być dla wielu jednostek jej widoczność. Rozczarowanie systemem politycznym skutkuje rozglądaniem się za władzą, która byłaby silniejsza. Swoisty paradoks – rozczarowanie władzą powoduje chęć jeszcze większej (lepiej) władzy. Oznacza to przejście od władzy kapilarnej do jakiejś postaci władzy spektakularnej. Ma to być zarówno rezygnacja władzy z jej dotychczasowej niewidzialności (niemożliwości zlokalizowania ośrodka faktycznego sprawstwa), centralizacja, ostentacyjność praktyk rządzenia, bezceremonialność (wyzbycie się skrupułów wynikających z faktu, że sprawowanie władzy miewa bezwzględne i siłowe oblicze), bezpośredniość oraz skłonność do ingerowania w obszary, które dotąd nie były poddane regulacjom ze strony rządzących¹².

Tak odczytana przez Prawo i Sprawiedliwość diagnoza doprowadziła w konsekwencji do wyznaczenia nowej przestrzeni politycznej. Nastąpiła dalej idąca polaryzacja polityczna, oznaczająca dystans między podmiotami systemu partyjnego a grupami społecznymi reprezentującymi odmienny sposób postrzegania rzeczywistości. Wyznaczono w ten sposób kolejne pasmo, wokół którego ogniskują się procesy polityczne w Polsce – w mojej ocenie nieprzerwanie od zakończenia obrad Okrągłego Stołu. Kolejno, były to bardzo proste, ale użyteczne dychotomie, które pozwalały nam – obywatelom i im – politykom organizować i dekodować skomplikowane procesy społeczne. Najpierw był to podział postkomunistyczny, później postsolidarnościowy, a obecnie postsmoleński. Wszystkie łatwe do umieszczenia na osi czasu. Pasma postkomunistyczne sprowadzało się do sporu i oceny związanej z historią i stosunku do PRL oraz kwestii, na ile III RP była jej kontynuacją. Podział postsolidarnościowy to już spór w łonie partii swój rodowód wywodzących z Solidarności, który ogniskował się wokół oceny kondycji polskiego państwa, szczególnie w obliczu licznych afer korupcyjnych. Pasma postsmoleńskie wyznaczyła katastrofa lotnicza z 10 kwietnia 2010 roku i wszystko, co zadziało się od tego momentu,

¹² Ibidem, s. 13-15.

a wprost związane było z oceną zdarzeń na podsmoleńskim lotnisku¹³. Katastrofa smoleńska dała bowiem – podobnie jak kiedyś Okrągły Stół III RP – szanse na nowy mit polityczny¹⁴ – męczeńską śmierć w służbie umiłowanej ojczyzny i mitycznego bohatera L. Kaczyńskiego – stanowiących podstawę nowej, lepszej Polski (na pewnym etapie politycznej i ideologicznej aktywności Prawa i Sprawiedliwości IV RP). Obecnie mit smoleński przybiera postać struktury bardziej rozbudowanej, opowiadanej za pomocą wciąż nowych form wyrazu. Od tamtej pory powstało bowiem wiele wystaw, filmów, recitali „piosenki smoleńskiej”, odbyło się wiele wieców, marszów, happeningów¹⁵. Budowanie wspólnoty, kiedy postawiona została diagnoza i wytyczone osie podziałów politycznych, przybrało bardziej konkretny kształt, a sam mit smoleński stał się również tematem toczących się batalii wyborczych¹⁶.

Praktyka działania

Cechą charakterystyczną, szczególną powyższego opisu rzeczywistości jest specyficzny język zawierający nie tylko pewną ocenę obecnego stanu rzeczy, ale i gruntowną wiedzę na temat dokonujących się procesów społecznych¹⁷. Przewrotność, ale i skuteczność narzuconej narracji (opowieści politycznej i wyborczej) spowodowała, że nawet oponenti polityczni zaczęli posługiwać się tą swoistą nowomową

¹³ J. Sanecka-Tyczyńska, *Ocena III Rzeczypospolitej – płaszczyzna polaryzacji współczesnej polskiej sceny politycznej*, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 2015, nr 14, s. 101-103.

¹⁴ Ł. Scheffs, *„Polska solidarna” versus „Polska liberalna”. O micie wytwarzającym symboliczne granice i pogranicza*, [w:] J. Miluska, A.M. Królikowska (red.), *Pogranicze terytorialne i pogranicze symboliczne. Koncepcje i badania*, Szczecin 2020.

¹⁵ P. Sendyka, *Narodziny „mitu smoleńskiego”*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2013, t. 41, z. 1, s. 49.

¹⁶ A. Nyzio, *Znacząca nieobecność? Katastrofa smoleńska w kampaniach wyborczych 2015 roku*, [w:] M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj (red.), *Oblicza kampanii wyborczych*, Kraków 2016.

¹⁷ J. Sanecka-Tyczyńska, *op. cit.*, s. 104.

polityczną, choć oczywiście w ogóle lub w ograniczonym zakresie dzielali stawiąną przez PiS diagnozę, a tym samym perspektywę widzenia otaczającej rzeczywistości¹⁸. Sens całej strategii komunikacyjnej Prawa i Sprawiedliwości pozostawał jednak niezmienny: przebudowa polskiej rzeczywistości, konieczność zbudowania nowej, lepszej wspólnoty – narodu oraz jednocześnie nieustanne wskazywanie potencjalnych wrogów¹⁹. Prawo i Sprawiedliwość, jak żadna organizacja nigdy wcześniej, przywiązywało ogromną wagę do semantycznego znaczenia słów w dyskursie politycznym²⁰, hołdując w ten sposób zasadzie, że granice naszego języka wyznaczają granice naszego świata (sposobu myślenia)²¹. Próbuję w ten sposób napisać, że każda kolejna kampania wyborcza (w tym obecna – prezydencka) w wykonaniu polityków Prawa i Sprawiedliwości była przygotowana bardzo solidnie, co ma swój wyraz nawet we własnym języku, któremu ulegają wszyscy uczestnicy gry politycznej. George Lakoff zwraca uwagę, że fakt narzucenia języka (zarówno swoim wyborcom, jak i przeciwnikom) ma ogromne znaczenie, ponieważ idee są podstawami myślenia, a język ich nośnikiem²². Język wpływa na posiadaną ramę interpretacyjną. Co istotne, autor ten zwraca również uwagę, że *prawda musi pasować do posiadanej przez człowieka ramy, aby ów człowiek ją zaakceptował. Jeśli fakty nie pasują do ramy, rama zostaje, a fakty się odbijają (...)* Podstawowe pojęcia nie mogą zostać zmienione tylko dlatego, że ktoś przedstawi nam fakty. Można zaprezentować ludziom fakty, ale – aby nadali im sens – muszą one pasować do struktur, struktur wcześniej mających reprezentację w mózgu. Inaczej fakty wejdą tam tylko po to,

¹⁸ K. Kłosińska, M. Rusinek, *Dobra zmiana*, Warszawa 2019.

¹⁹ I. Kępka, *My naród – czyli kto? Kategoria my – oni w przemówieniach Jarosława Kaczyńskiego z okazji rocznic smoleńskich*, „Media – Biznes – Kultura. Dziedzictwo i komunikacja społeczna” 2017, nr 2, s. 122-123.

²⁰ B. Kudra, *Semantyzacja ideologiczna słowa w tzw. dyskursie smoleńskim*, [w:] K. Jachimowska, B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz (red.), *Słowo we współczesnych dyskursach*, Łódź 2014, s. 35.

²¹ L. Wittgenstein, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Warszawa 1970, s. 67.

²² G. Lakoff, *Nie myśl o słoni! Jak język kształtuje politykę*, Warszawa 2011, s. 31.

*aby zaraz wyjść z powrotem*²³. Ma to znaczenie przy obserwacji swoistego leksykonu czy wręcz kanonu słów, jakim posługują się politycy Prawa i Sprawiedliwości.

W kolejnym ruchu należało stworzyć, powołać albo jedynie odnaleźć i zjednoczyć wszystkich, którzy myślą podobnie, mają subiektywne poczucie straty, a nie potrafią wskazać jej przyczyny. Następnie pozostało przekonać ich wszystkich, że wspólny wróg jest ten sam, a lider nowego ruchu posiada monopol na naznaczenie wroga; stygmatyzację przeciwników politycznych. Jest to zresztą cecha szczególna języka większości prawicowych przywódców politycznych. Charakteryzuje go konieczność podporządkowania, oczekiwanie służebności, antykomunizm, radykalizm retoryczny. W polskich warunkach systemowych towarzyszy mu dyskredytacja PRL i III RP, chęć lustracji i dekomunizacji, konserwatywny światopogląd i przyzwolenie dla prosocjalnych rozwiązań w polityce społecznej i gospodarczej. Sam lider, który posługuje się takim językiem, postrzegany jest jako niekwestionowany, niezłomny, zawsze konsekwentny, nieustępliwy, kryształowy, zawsze ma rację i nie dyskutuje się z nim. Jego główne przesłanie jest niezmiennie i sprowadza się do podtrzymywania dychotomii w społeczeństwie, podziału na „my” i „oni”, „przeciwnik” i „przyjaciel”²⁴. Taki sposób kreacji wynika z ogólnej strategii tworzenia różnorodnych relacji, które polityk nawiązuje, podtrzymuje, rozwija, zrywa, odnawia, z których korzysta w realizacji swoich celów indywidualnych i celów swojej formacji politycznej²⁵.

Za światem wspólnego języka pojawia się również świat podobnych przeżyć, doświadczeń, lęków i obaw. Ponownie pojawia się lider, będący tym razem uosobieniem nowego ruchu i wyrazicielem poglądów jego członków. Kwintesencją jego obecności i demonstrowanego sposobu myślenia jest kontestacja transformacji

²³ Ibidem, s. 48.

²⁴ J. Zamana, *Styl przywództwa Jarosława Kaczyńskiego. Analiza retrospektywna*, „Studia Krytyczne” 2016, nr 2, s. 206.

²⁵ M. Kwiatkowski, *Polityk w przestrzeni międzyludzkiej. Przypadek Jarosława Kaczyńskiego*, „Studia z Nauk Społecznych” 2017, nr 3, s. 157.

ustrojowej (systemowej) i podział na „wygranych” i „przegranych”²⁶. Na marginesie, ustalenia psychologii polityki dowodzą, że subiektywne poczucie krzywdy jest o wiele większe i determinuje do bardziej zdecydowanych działań, niż subiektywne poczucie wygranej. Innymi słowy, obrońcy obecnego systemu, nawet jeżeli jest ich więcej, nie są tak zdeterminowani w działaniu jak jego przeciwnicy, niezadowoleni ze zmian²⁷.

Prawo i Sprawiedliwość nie tylko więc zdefiniowało podstawowe obszary sporów i konfliktów społecznych, urazów i bolączek, ale dodatkowo za ich pośrednictwem dokonało polaryzacji społecznej²⁸, tworząc „pakiety wyborcze”²⁹, z których na przestrzeni ostatnich 15 lat (przynajmniej od 2005 roku) dokonujemy politycznych wyborów, sądząc, że mamy autentyczną możliwość elekcji różnych opcji. Tymczasem wybór jest dramatycznie prosty: „my” i/lub „oni”. *«Pakiety» obejmują ideologie, lojalności, światopoglądy, definicje sprzymierzeńców i wrogów, ale również pewne platformy instytucjonalne. Źródłem podziałów były zawsze najważniejsze, «epokowe» konflikty społeczne w danym kraju, a ich nośnikiem partie polityczne. Warto podkreślić, że mowa tu o podziale, co implikuje istnienie wyraźnych linii demarkacyjnych, a nie o konkurencji wielu równorzędnych opcji, a to dlatego, że logika i kształt instytucjonalny rywalizacji politycznej narzuca krystalizowanie się przeciwieństw (...) Główne opozycje mogą się oczywiście zmienić, ale każdy okres naznaczony jest dominacją konkretnych akcentów, definiujących osie podziału politycznego*³⁰.

Obecny sukces Prawa i Sprawiedliwości wynika z jednej strony z umiejętności wczucia się w najsilniejsze – to znaczy najbardziej mobilizujące – sentymenty

²⁶ M. Białous, I. Sadowski, *op. cit.*

²⁷ K. Skarżyńska (red.), *Podstawy psychologii politycznej*, Poznań 2002.

²⁸ P. Górka, *Polaryzacja polityczna w Polsce. Jak bardzo jesteśmy podzieleni*, Warszawa 2019.

²⁹ Zob. W. Łukowski, I. Sadowski, Podział społeczno-polityczny w Polsce. Kilka uwag teoretycznych, „Przegląd politologiczny” 2013, nr 29.

³⁰ Ibidem, s. 13.

i resentymenty. Z drugiej strony rola tej formacji polega również na tym, że do zasadniczych kwestii różniących między sobą obywateli „dopina” ona z czasem kolejne – takie, które początkowo są poboczne, ale za sprawą uporczywego akcentowania mogą wędrować ku jądrze podziału³¹. Jeżeli jest to organizowane w sposób planowy i systematyczny, to wówczas może być skuteczne niezależnie od zorientowania obywateli. Wyborców można bowiem generalnie podzielić na takich, w przypadku których np. akt głosowania jest wypadkową bardziej refleksyjnych decyzji, uzależnionych od jawnych postaw i wartości. Drugi typ stanowią ci, u których ważnym wyznacznikiem głosowania są postawy utajone. Za ich decyzją wyborczą nie stoi wiedza, ale spontaniczne, zautomatyzowane decyzje wywołane przez symbol, nazwisko, postać polityka³².

Odnosząc się do popularności Prawa i Sprawiedliwości Mikołaj Rakusa-Suszczewski relacjonuje: *Sympatiom wyborców towarzyszy dość powszechne zadowolenie z życia na poziomie niemal analogicznym do wskaźników popularności partii rządzącej w Polsce. Według danych ośrodka badawczego CBOS pozytywne trendy dotyczą wielu obszarów życia: rośnie poczucie, że ogólna sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku; sytuacja polityczna oraz gospodarcza poprawiają się, rodzinom żyje się lepiej, a ludzie są coraz bardziej zadowoleni z własnej sytuacji materialnej. Co ciekawe, wzrasta także liczba osób zaangażowanych społecznie. Jest to tendencja z pewnością rzadko spotykana w najnowszej historii Polski. Trzeba jednak zaznaczyć, że tych którzy oceniają aktualną sytuację w kraju dużo bardziej krytycznie, lub wręcz źle, jest niewiele mniej (...) Opinia publiczna w Polsce jest zatem bardzo spolaryzowana, a władza, jakkolwiek popularna, jest przez dużą część społeczeństwa nie lubiana. Kontrowersyjne reformy systemu sprawiedliwości i edukacji, kontrowersyjny styl w polityce międzynarodowej, wyzywające działania w obszarze ochrony*

³¹ Ibidem, s. 14.

³² N. Maliszewski, H. Suszek, Z. Abdulqadir, Ł. Wojciechowski, *Utajone postawy polityczne w sytuacji kryzysowej na przykładzie wyborów prezydenckich w 2010 roku*, „Czasopismo Psychologiczne” 2017, t. 23, nr 1, s. 22.

środowiska i zdrowia, działania policji, służb specjalnych itp. spotykają się niemal każdego dnia z potężną krytyką nie tylko opozycji politycznej, rozlicznych organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich, ale też dużej części społeczeństwa polskiego i międzynarodowej opinii publicznej, w tym rządów państw i ważnych instytucji chroniących ład demokratyczny na świecie i w Unii Europejskiej. Wysokie poparcie dla partii rządzącej, które można bez wahania interpretować jako sukces polityczny, okupione jest zatem wewnętrznym konfliktem społecznym, przynębiającymi animozjami w przestrzeni publicznej i życiu prywatnym. Głębokie i rozdzierające poczucie wzajemnej niechęci, wrogości, a nawet nienawiści, przypomina cichą «wojnę domową» (...) Powszechne poczucie zadawanego gwałtu, niezrozumienia i niesprawiedliwości dotyczy jednak wszystkich, zarówno zwolenników, jak i przeciwników «dobrej zmiany»³³.

Rafał Miernik w swojej ocenie idzie o krok dalej, twierdząc, że biorąc pod uwagę ostatni wynik wyborczy oraz poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, można domniemywać, że partia ta nie tylko odpowiada na potrzeby społeczne (rzeczywiste lub wygenerowane) wybranych w trakcie kampanii segmentów wyborców, ale także poszerza swoje grono odbiorców, sprowadzając jednocześnie inne partie polityczne do roli mało znaczących oponentów. Nie tylko trafnie diagnozuje ona problemy społeczne, ale proponuje i wdraża określone rozwiązania, szczególnie dużą wagę przywiązując do polityki społecznej, jako narzędzia przynoszącego poparcie społeczne. Inne rozwiązania z kolei, np. niezwykle istotne zmiany ustrojowe, przeprowadza niejako „przy okazji”³⁴.

³³ M. Rakusa-Suszczewski, *op. cit.*

³⁴ R. Miernik, *Reformy Prawa i Sprawiedliwości – nowy kierunek rozwoju państwa czy skuteczna strategia wyborcza*, „Studia Politicae. Universitatis Silesiensis” 2018, t. 20, s. 101-102; por. A. Z. Kamiński, B. Kamiński, *Źródła ułomności ładu konstytucyjnego w postkomunistycznej Polsce: dziedzictwo przejścia ustrojowego*, „Studia Polityczne” 2018, t. 40, nr 4.

Oceniając z perspektywy czasu, należy stwierdzić, że bez wątpienia pomocne w realizacji planów i założeń Prawa i Sprawiedliwości były poszczególne wydarzenia społeczno-polityczne, do jakich doszło na przestrzeni ostatnich lat. Dla realizacji projektu „dobrej zmiany” konieczne były bowiem symbole, czy lepiej: uproszczenia dla postawionej diagnozy i aplikowanych rozwiązań, które miały jednocześnie zaradzić opisanemu stanowi rzeczy. Z jednej strony był więc symbol narodowej zdrady, wiarołomstwa, układów, nielegalnych interesów – afera Rywina, z drugiej odniesienie do wartości, wspólnych bohaterów, ikony własnego ruchu – katastrofa smoleńska. Tu rzeczywistość polityczna sama podpowiedziała rozwiązania³⁵. A później, przy okazji każdego kolejnych wyborów, przyglądając się zmianie rozkładu elektoratów na mapie Polski, wszyscy mniej życzliwi Prawu i Sprawiedliwości wspólnie – niejako nie dostrzegając dokonujących się przeobrażeń – próbowali się przekonywać, że wychylenia wyborcze są niewielkie, a Prawo i Sprawiedliwość jest partią o potencjale najpierw 25%, później 30 i 35%³⁶. A kiedy obóz Zjednoczonej Prawicy osiągnął w ostatnich wyborach parlamentarnych wynik 42%, to publicyści, a często i ludzie nauki przekonywali, że biorąc pod uwagę ogromny wysiłek medialny, finansowy i propagandowy, nie można tego wyniku wyborczego klasyfikować w kategorii zwycięstwa. Czyżby?

Większość z nas bawiły dowcipy i memy ośmieszające czy też ukazujące w karykaturalny sposób polityków i działania Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem obóz Zjednoczonej Prawicy organizował festyny, miesięcznice smoleńskie, zbiorowe wyjazdy do siedziby medialnej Radia Maryja. Budując mit nowej wspólnoty, politycy Prawa i Sprawiedliwości doprowadzili do pogrzebu tragicznie zmarłej pary prezydenckiej na Wawelu. Zainicjowano budowę kolejnych pomników upamiętnia-

³⁵ A. Bejma, *Od afery Rywina do katastrofy smoleńskiej – nowe (utrwalone) podziały społeczno-polityczne w Polsce*, „Studia Politologiczne” 2013, nr 29.

³⁶ I. Sadowski, *Lokalne i kontekstowe czynniki krystalizacji elektoratów w nowym podziale politycznym*, „Studia Politologiczne” 2013, nr 29.

jących ofiary smoleńskie, odsłonięto niezliczoną liczbą tablic pamiątkowych, nadano nazwy rondom i ulicom, skwerom i parkom, słowem: ukonstytuowano nowy ruch społeczny. W naukach politycznych wszystkie te działania, którym oczywiście towarzyszy klasycznie uprawiana polityka, określa się mianem alternatywnej partycypacji politycznej. Jest to prowadzenie swobodnej działalności politycznej ogniskującej się wokół poszukiwania nowych kanałów wywierania wpływu na politykę i komunikację z potencjalnym elektoratem³⁷. Tym samym udało się tej formacji zbudować ruch oddolny, nawet jeżeli tylko pozorowany, a w konsekwencji swoje własne „społeczeństwo obywatelskie”. Zaakcentowano w ten sposób nową tożsamość polityczną³⁸, tworząc jednocześnie silną identyfikację partyjną wyborców; ich afektywną orientację względem ważnego zbiorowego obiektu w środowisku politycznym, którym w tym przypadku jest Prawo i Sprawiedliwość³⁹.

Tworząc swoją podmiotowość, celowo lub przypadkiem, Prawo i Sprawiedliwość nie tylko zdefiniowało rzeczywistość dużych grup społecznych, funkcjonujących w naszym społeczeństwie, ale dodatkowo wpisało się w tak częstą postawę romantyczno-pragmatyczną, którą zdajemy się – mniej lub bardziej – wszyscy posługiwać. Ta myśl ogniskuje się wokół dwóch odmiennych wizji Polski i dwóch innych sposobów jej opisywania. Wartościami nadrzędnymi w tej opowieści, niezależnie od siebie, są jedynie dwa podmioty polityczne: państwo i naród, pozostałe elementy sceny (krajowej i międzynarodowej) to wyłącznie środki w walce politycznej⁴⁰.

³⁷ T. Godlewski, *Zjawisko alternatywnej partycypacji politycznej w Polsce*, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2013, nr 39, s. 50.

³⁸ A. Ilców, *Tożsamość partii politycznej w procesie komunikowania politycznego*, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2013, nr 37.

³⁹ R. Markowski, *Identyfikacja partyjna w nowych demokracjach: przypadek Europy Środkowo-Wschodniej*, „Studia Polityczne” 2013, nr 32, s. 47.

⁴⁰ W. Paruch, *Między romantyzmem a realizmem – Prawo i Sprawiedliwość o polityczności*, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 2015, nr 15.

Reasumując, można ponownie, powracając do opracowania A. Antoszewskiego wskazać za autorem, że *Prawo i Sprawiedliwość* [obecnie chyba jako jedyna formacja polityczna na polskiej scenie politycznej – przyp. red. Ł.S.] *utrzymało zdolność określania dynamiki rywalizacji politycznej, zarówno na arenie wyborczej, jak i parlamentarnej, niezależnie od tego, czy było partią rządzącą, czy opozycyjną. Pomimo przegranych w 2007 r. wyborów parlamentarnych, narzuciło swoim konkurentom konieczność zajęcia stanowiska w konflikcie Polska liberalna a Polska solidarna, który samo wyznaczyło jako główną oś rywalizacji politycznej. Skutecznie przejęło postulaty lewicy w kwestiach gospodarczych i socjalnych, zachowując wizerunek partii prawicowej w kwestiach wizji państwa i jego moralnych fundamentów. Zdołało ukształtować elektorat, odróżniający się od elektoratów innych partii cechami socjodemograficznymi i postawami politycznymi i silnie z PiS się identyfikującymi (...)* Nie ulega wątpliwości, że aktualna postać polskiego systemu partyjnego w znacznej mierze ukształtowana jest przez rozmiar poparcia dla PiS oraz strategię tej partii wobec jej rywali⁴¹.

Zamiast zakończenia

Jak jednak poczynione do tej pory uwagi mają się do dwóch, zasadniczych dla tej analizy, pytań zawartych we wprowadzeniu?

Po pierwsze, prowadzone w tej pracy rozważania miały przywieść nas do myślenia o niezwykle wręcz determinacji polityków i zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, a co za tym idzie – kandydata tego środowiska politycznego na prezydenta, do udziału w zbliżających się wyborach. Wspólnie podzielana wizja rzeczywistości, tożsamy świat wartości, jednolity kod komunikacyjny oraz akceptacja dla dotychczasowych działań politycznych, to najlepszy dowód nie tylko dla wytworzenia

⁴¹ A. Antoszewski, *op. cit.*, s. 92.

się w tej grupie określonej tożsamości politycznej, ale także silnej identyfikacji partyjnej – emocjonalnego przywiązania do określonego środowiska politycznego – Prawa i Sprawiedliwości, a w dalszej kolejności do determinacji udziału w akcie głosowania.

Po drugie, według jednego z ostatnich badań Ipsos dla OKO.press, którego wyniki opublikowano 2 maja 2020 roku (w chwili, gdy powstawał ten tekst), jeśli wybory prezydenckie odbędą się w maju, Andrzej Duda może liczyć na 63% głosów wśród osób deklarujących swój udział w wyborach. Biorąc zaś pod uwagę całość złożonych działań, które towarzyszą obecności Prawa i Sprawiedliwości na polskiej scenie politycznej, a przecież obecny prezydent jest kandydatem tej formacji, i do tej pory zapewniły temu ugrupowaniu pozycję dominującą, trudno nie prognozować jego sukcesu wyborczego.

Po trzecie, równie ważnym czynnikiem jest ogłoszony stan epidemii i rozogniony spór polityczny, który dotyczy forsowanych przez Prawo i Sprawiedliwość regulacji prawnych związanych m.in. z wyborami korespondencyjnymi. Analitycy rynków mikro- i makroekonomicznych są zgodni: utrzymujący się stan ogólnoświatowej epidemii przyniesie w konsekwencji poważny kryzys ekonomiczny. Dotknie on wszystkie rynki świata, w tym polski. Jego symptomy już można obserwować, a w niedługim czasie natężenie zjawisk negatywnych z nim związanych wzrośnie. Co to oznacza dla prognozy wyborczej, która wieści możliwe zwycięstwo w wyścigu wyborczym na urząd Prezydenta RP Andrzeja Dudy? Otóż, o ile prawdziwe jest twierdzenie, że pozytywna ocena gospodarki zwiększa prawdopodobieństwo głosowania na partię/kandydata aktualnie sprawującego władzę obozu politycznego, gdyż dobre wyniki ekonomiczne zwiększają szansę reelekcji, a słabe osiągnięcia gospodarcze zwiększają prawdopodobieństwo wyborczej porażki⁴², nietrudno wnosić, że w przededniu nieuchronnego raczej kryzysu gospodarczego odwołanie elekcji,

⁴² M. Kotnarowski, R. Markowski, *Polityczne preferencje w czasach kryzysu: ekonomiczne motywy głosowania w polskich wyborach w 2011 roku*, „Studia Polityczne” 2013, nr 32.

jakby nie było zagrożonej stanem epidemii, nie leży w interesie tego kandydata. Skoro zaś aktualnie sprawujący władzę są zapleczem politycznym prezydenta, nie trudno prognozować, że wybory odbędą się jeszcze w maju 2020 roku.

Czy coś może zagrozić tak nakreślonej projekcji nieodległej przyszłości politycznej w Polsce?

Determinacja rządzącego obecnie środowiska politycznego, by wybory na urząd Prezydenta RP odbyły się w możliwie najszybszym terminie, jest znacząca. Tym, co wydaje się zagrażać tym planom – zadając jednocześnie kłam podniesionym przeze mnie twierdzeniom, że wybory prezydenckie w Polsce odbędą się w maju/czerwcu i najpewniej wygra je Andrzej Duda – zdają się być jedynie bieżące wydarzenia polityczne. Oto kolejny raz, na naszych oczach, odbywa się spektakl polityczny. Jak często bywa w takich przypadkach, przypada nam w nim jedynie rola widowni, która obserwując grę, najchętniej zajrzałaby za kulisy spektaklu⁴³. Niestety, jak również często bywa w takich przypadkach, nie jest to nam dane. I choć w konsekwencji taki ewentualny zwrot przebiegu zdarzeń uczyni podjętą tu prognozę nietrafną, a postawione hipotezy fałszywymi, o tyle nie zmieni to mojego poglądu na samą praktykę politycznej aktywności Prawa i Sprawiedliwości na przestrzeni ostatnich lat.

Bibliografia

Artykuły i opracowania

- A. Antoszewski, *Prawo i Sprawiedliwość w polskim systemie partyjnym (przyczynek do dyskusji o systemotwórczej roli partii)*, „Przegląd Politologiczny” 2011, nr 1.
- A. Bejma, *Od afery Rywina do katastrofy smoleńskiej – nowe (utrwalone) podziały społeczno-polityczne w Polsce*, „Studia Politologiczne” 2013, nr 29.
- M. Białous, I. Sadowski, *Na karuzeli krzywd. Historyczne źródła podziałów społeczno-politycznych w Polsce*, „Studia Politologiczne” 2013, nr 29.
- T. Bodio, A. Chodubski, *O prognostyce w politologii*, „Studia Politologiczne” 2004, vol. 8.
- K. Brzechczyn, *Polska 2015 – deKODowanie systemu*, „Arcana. Kultura – Historia – Polityka” 2016, nr 127-128.

⁴³ Por. P. Pawełczyk, *Socjotechniczne aspekty gry politycznej*, Poznań 2007.

- R. Drozdowski, M. Frąckowiak, *Dekapilaryzacja władzy*, „Studia Socjologiczne” 2017, nr 2 (225).
- M. Gdula, K. Dębska, K. Trepka, *Dobra zmiana w Miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta*, Warszawa 2017.
- T. Godlewski, *Zjawisko alternatywnej partycypacji politycznej w Polsce*, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2013, vol. 39.
- P. Górską, *Polaryzacja polityczna w Polsce. Jak bardzo jesteśmy podzieleni*, Warszawa 2019.
- A. Ilców, *Tożsamość partii politycznej w procesie komunikowania politycznego*, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2013, nr 37.
- K. Jasiewicz, *Portfel czy różaniec? Ekonomiczne i aksjologiczne determinanty zachowań wyborczych*, [w:] R. Markowski (red.), *Wybory parlamentarne 1997: system partyjny, postawy polityczne, zachowania wyborcze*, Warszawa 1999.
- A.Z. Kamiński, B. Kamiński, *Źródła ułomności ładu konstytucyjnego w postkomunistycznej Polsce: dziedzictwo przejścia ustrojowego*, „Studia Polityczne” 2018, t. 40, nr 4.
- I. Kępka, *My naród – czyli kto? Kategoria my – oni w przemówieniach Jarosława Kaczyńskiego z okazji rocznic smoleńskich*, „Media – Biznes – Kultura. Dziedzictwo i komunikacja społeczna” 2017, nr 2.
- K. Kłosińska, M. Rusinek, *Dobra zmiana*, Warszawa 2019.
- M. Kotnarowski, R. Markowski, *Polityczne preferencje w czasach kryzysu: ekonomiczne motywy głosowania w polskich wyborach w 2011 roku*, „Studia Polityczne” 2013, nr 32.
- B. Kudra, *Semantyzacja ideologiczna słowa w tzw. dyskursie smoleńskim*, [w:] K. Jachimowska, B. Kudra, E. Szkuclarek-Śmiechowicz (red.), *Słowo we współczesnych dyskursach*, Łódź 2014.
- M. Kwiatkowski, *Polityk w przestrzeni międzyludzkiej. Przypadek Jarosława Kaczyńskiego*, „Studia z Nauk Społecznych” 2017, nr 3.
- G. Lakoff, *Nie myśl o słoniu! Jak język kształtuje politykę*, Warszawa 2011.
- W. Łukowski, I. Sadowski, *Podział społeczno-polityczny w Polsce. Kilka uwag teoretycznych*, „Przegląd politologiczny” nr 29, 2013.
- N. Maliszewski, H. Suszek, Z. Abdulqadir, Ł. Wojciechowski, *Utajone postawy polityczne w sytuacji kryzysowej na przykładzie wyborów prezydenckich w 2010 roku*, „Czasopismo Psychologiczne” 2017, t. 23, nr 1.
- R. Markowski, *Identyfikacja partyjna w nowych demokracjach: przypadek Europy Środkowo-Wschodniej*, „Studia Polityczne” 2013, nr 32.
- R. Miernik, *Reformy Prawa i Sprawiedliwości – nowy kierunek rozwoju państwa czy skuteczna strategia wyborcza*, „Studia Politicae. Universitatis Silesiensis” 2018, t. 20.
- A. Nyzio, *Znacząca nieobecność? Katastrofa smoleńska w kampaniach wyborczych 2015 roku*, [w:] M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj (red.), *Oblicza kampanii wyborczych*, Kraków 2016.
- W. Paruch, *Między romantyzmem a realizmem – Prawo i Sprawiedliwość o polityczności*, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 2015, nr 15.
- P. Pawełczyk, *Socjotechniczne aspekty gry politycznej*, Poznań 2007.
- K. Skarżyńska (red.), *Podstawy psychologii politycznej*, Poznań 2002.
- M. Rakusa-Suszczewski, *„Polityka krzywdy” PiS*, „Przegląd Socjologiczny” 2018, nr 67 (2).
- I. Sadowski, *Lokalne i kontekstowe czynniki krystalizacji elektoratów w nowym podziale politycznym*, „Studia Politologiczne” 2013, nr 29.

- J. Sanecka-Tyczyńska, *Ocena III Rzeczypospolitej – płaszczyzna polaryzacji współczesnej polskiej sceny politycznej*, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 2015, nr 14.
- P. Sendyka, *Narodziny „mitu smoleńskiego”*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2013, t. 41, z. 1.
- Ł. Scheffs, *Kolektywizm i indywidualizm. Zachowania wyborcze w Polsce w latach 2001-2011*, Poznań 2016.
- Ł. Scheffs, *„Polska solidarna” versus „Polska liberalna”. O micie wytwarzającym symboliczne granice i pogranicza*, [w:] J. Miluska, A.M. Królikowska (red.), *Pogranicze terytorialne i pogranicze symboliczne. Koncepcje i badania*, Szczecin 2020.
- L. Wittgenstein, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Warszawa 1970.
- J. Zamana, *Styl przywództwa Jarosława Kaczyńskiego. Analiza retrospektywna*, „Studia Krytyczne” 2016, nr 2.

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.).